

XXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS

TENDÊNCIAS DE PRECIPITAÇÃO E TEMPERATURA NA UGRH PARANÁ: ANÁLISE HISTÓRICA E PROJEÇÕES FUTURAS EM CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Gabriel Schimidel Ramos de Olivera¹ & André Luiz Belém²

Abstract: The Paraná Water Resources Management Unit (UGRH Paraná) is a critical hydrological region in Brazil, supporting agriculture, industry, and urban supply. This study assesses historical (1974–2024) and future (up to 2100) trends in precipitation and temperature using observational datasets (NCEP-NCAR, GPCC, GHCN-CAMS) and climate models (CESM2-LENS, CMIP5 under RCP4.5 and RCP8.5). Wavelet analysis and statistical methods identified consistent warming (0.2–0.3°C/decade) and high precipitation variability linked to ENSO. Interannual variability analysis revealed a negative correlation between temperature and precipitation (warmer years tended to be drier), though long-term precipitation trends remain uncertain across models. Projections show significant warming (up to +6°C under RCP8.5) by 2100, with divergent precipitation changes. These findings highlight the need for adaptive water management strategies that address both natural variability and long-term climate shifts.

Resumo: A Unidade de Gestão de Recursos Hídricos do Paraná (UGRH Paraná) é uma região estratégica para o abastecimento hídrico no Brasil. Este estudo analisa tendências históricas (1974–2024) e projeções futuras (até 2100) de precipitação e temperatura, utilizando dados observacionais (NCEP-NCAR, GPCC, GHCN-CAMS) e modelos climáticos (CESM2-LENS e CMIP5 nos cenários RCP4.5 e RCP8.5). Métodos estatísticos e de análise espectral identificaram um aquecimento consistente (0,2–0,3°C/década) e alta variabilidade interanual da precipitação, associada ao ENOS. A análise de variações ano a ano revelou correlação negativa entre temperatura e precipitação (anos mais quentes tendem a ser mais secos), embora as tendências de longo prazo da precipitação permaneçam incertas entre os modelos. As projeções indicam aquecimento acentuado (até +6°C no RCP8.5) até 2100, com mudanças na precipitação variando entre modelos. Os resultados reforçam a necessidade de estratégias adaptativas de gestão hídrica que considerem tanto a variabilidade natural quanto as mudanças climáticas de longo prazo.

Palavras-Chave – Mudanças Climáticas; Recursos Hídricos; Modelagem Climática

¹) Graduando em Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente pela Universidade Federal Fluminense e pesquisador do Observatório Oceanográfico. gabrielschimidel@id.uff.br

²) Professor permanente do Programa de Pós-graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra, Universidade Federal Fluminense e pesquisador do Observatório Oceanográfico. andrebelem@id.uff.br

INTRODUÇÃO

A Unidade de Gestão de Recursos Hídricos do Paraná (UGRH Paraná – Figura 1) destaca-se como uma das regiões hidrográficas mais estratégicas do Brasil, abrangendo onze bacias que sustentam atividades industriais, agrícolas e urbanas de relevância nacional (ANA, 2015). A crescente demanda por água e os impactos das mudanças climáticas reforçam a necessidade de uma gestão hídrica eficiente (IPCC, 2023).

A dinâmica climática da região sofre influência de fenômenos de grande escala, como o El Niño-Oscilação Sul (ENOS). Em geral, eventos de El Niño estão associados ao aumento dos volumes de precipitação, enquanto La Niña tende a reduzi-los, embora com expressiva variabilidade interanual (Reboita et al., 2021; Grimm et al., 1996). Essa combinação entre a variabilidade natural e as tendências de longo prazo aumenta a complexidade do cenário de gestão.

Diante desse contexto, este estudo tem como objetivos: (1) analisar a variabilidade espaço-temporal da precipitação e temperatura nas últimas cinco décadas; (2) investigar a influência dos modos de variabilidade climática, com foco no ENOS; (3) avaliar o desempenho de modelos climáticos na representação das condições observadas; e (4) explorar projeções futuras sob diferentes cenários de emissões. Os resultados oferecem subsídios importantes para o planejamento e a adaptação da gestão hídrica frente às mudanças climáticas.

Figura 1. Mapa de localização da UGRH Paraná no sistema de coordenadas WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG:3857).

MATERIAIS E MÉTODOS

Dados Observacionais

Para a análise da precipitação, foram utilizados dois conjuntos principais de dados: o NCEP-NCAR Reanalysis 1 (Kalnay et al., 1996), produto global de reanálise climática com resolução temporal diária e espacial de $2,5^\circ \times 2,5^\circ$, cobrindo o período de 1948 a 2024; e o GPCC Full Data Reanalysis Version 6.0 (Schneider et al., 2011), que assimila dados de aproximadamente 67.200 estações meteorológicas em todo o mundo, com resolução de $0,5^\circ \times 0,5^\circ$ para o período de 1901 a 2013. Para complementar a série temporal até anos mais recentes, foi incorporado o produto

GPCC 1x1 Precipitation First Guess, que utiliza uma rede reduzida de estações para fornecer estimativas quase em tempo real (2012-2024).

No caso da temperatura, os principais conjuntos de dados empregados foram o GHCN_CAMS Gridded 2m Temperature (Fan e Dool, 2008), uma análise global mensal da temperatura do ar à superfície com resolução de $0,5^\circ \times 0,5^\circ$ desde 1948, e novamente o NCEP-NCAR Reanalysis 1 para fins comparativos. Embora o NCEP-NCAR Reanalysis 1 apresente limitações conhecidas na representação da temperatura, sua longa série histórica (desde 1948), disponibilidade contínua e compatibilidade com outros conjuntos de dados justificam seu uso neste estudo como fonte complementar, especialmente para fins de comparação e validação com o GHCN_CAMS.

Todos os conjuntos de dados foram recortados espacialmente para a área de estudo e submetidos a controles de qualidade, incluindo a verificação de valores ausentes e a consistência temporal.

Modelagem Climática

Foram utilizados dois conjuntos de modelos climáticos com propósitos complementares:

(1) Análise Histórica com CESM2-LENS – Para caracterizar o clima passado e a variabilidade interna da região, utilizou-se o Community Earth System Model versão 2 - Large Ensemble (CESM2-LENS) (Danabasoglu et al., 2020). Foram analisados 50 membros que seguem os protocolos CMIP6, na configuração histórica (1850–2014), com resolução de $1^\circ \times 1^\circ$.

(2) Projeções Futuras com CMIP5 – Para projeções, foram selecionados três modelos do CMIP5: CCSM4, ACCESS1-3 e HadGEM2-ES (Taylor et al., 2012), escolhidos por seu bom desempenho sobre a América do Sul (Chou et al., 2014; Gulizia & Camilloni, 2015). As simulações incluem o período histórico (1950–2005) e futuro (2006–2100) sob os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5.

Diferentes bibliotecas da linguagem Python foram utilizadas para o processamento e análise dos dados, incluindo xarray para manipulação de arquivos no formato NetCDF e matplotlib para visualização gráfica.

Métodos de Análise

As análises incluíram abordagens estatísticas e climáticas. Foram calculadas médias mensais e anuais de precipitação e temperatura para o período 1974-2024, com anomalias baseadas na climatologia 1981-2010. As séries foram dessazonalizadas (statsmodels) e submetidas à análise wavelet contínua com a função de Morlet, permitindo identificar padrões de variabilidade de escalas interanuais e decadais. O espectro wavelet global e a variância por escala temporal quantificaram os modos dominantes.

Para as projeções futuras (modelos CCSM4, ACCESS1-3 e HadGEM2-ES sob RCP4.5 e RCP8.5), as tendências de longo prazo foram estimadas por regressão linear, e a variabilidade interanual, por médias móveis de 5 anos. Adicionalmente, foi analisada a relação entre as variações interanuais de temperatura e precipitação, com base nas projeções climáticas do século XXI. Foram calculadas as diferenças anuais (Δ) de temperatura e precipitação para cada modelo e cenário, seguidas de correlações de Pearson e Spearman. Em todos os casos, observou-se correlação negativa estatisticamente significativa (Pearson: -0,37 a -0,73; Spearman: -0,39 a -0,68), com os maiores valores no RCP8.5, especialmente no HadGEM2-ES.

A regressão linear simples indicou que até 54% da variabilidade das diferenças anuais de precipitação pode ser explicada pelas variações de temperatura (R^2 entre 0,13 e 0,54), com coeficientes angulares negativos em todos os modelos. Uma análise de correlação cruzada (CCF) também foi aplicada, apontando, além da correlação negativa em lag 0, um sinal positivo com defasagem de 1 a 2 anos, sugerindo possível recuperação hidrológica após anos mais secos. Esse padrão foi mais evidente nos cenários de maior forçamento.

Todas as análises foram realizadas em Python, com pacotes especializados em análise climática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Variabilidade Observada de Precipitação

A análise das séries temporais de precipitação (Figura 2) revela uma marcada sazonalidade na UGRH Paraná, com valores médios mensais variando entre aproximadamente 50 mm nos meses mais secos (junho a agosto) e superiores a 200 mm nos meses mais chuvosos (dezembro a fevereiro). Os dados do NCEP e GPCC apresentam alta consistência, com coeficiente de correlação de 0,72 para as séries mensais, indicando robustez nas estimativas observacionais.

Figura 2: Precipitação mensal (mm/mês) na UGRHs Paraná para os diferentes conjuntos de dados. No canto inferior direito são exibidos os acumulados anuais de precipitação.

Os acumulados anuais médios mostram variação entre 1000 e 2000 mm/ano nos dados observados, com valores ligeiramente superiores no NCEP em comparação ao GPCC. Esta diferença pode estar relacionada aos diferentes esquemas de assimilação de dados e parametrizações físicas utilizadas em cada reanálise. O modelo CESM-LENS, por sua vez, apresenta acumulados significativamente menores (em torno de 700 mm/ano), subestimando sistematicamente os valores observados.

As anomalias anuais de precipitação (Figura 3) mostram comportamentos distintos entre os conjuntos de dados. Enquanto o NCEP apresenta tendência positiva estatisticamente significativa de 3,83 mm/ano ($p < 0,05$), o GPCC e o CESM-LENS indicam pequenas reduções, da ordem de -0,3 a -0,4 mm/ano. Esta discrepância merece atenção especial, pois pode refletir tanto limitações nos conjuntos de dados quanto uma genuína incerteza na resposta da precipitação regional às mudanças climáticas.

Figura 3 - Anomalias anuais de precipitação (mm/ano) e temperatura ($^{\circ}\text{C}$) na UGRH Paraná, em relação à climatologia de 1980–2010. Os gráficos à esquerda mostram as anomalias anuais de precipitação, com destaque para as tendências lineares estimadas (linhas tracejadas vermelhas) e os respectivos coeficientes angulares (mm/ano) para os conjuntos de dados NCEP, GPCC e CESM-LENS. À direita, são apresentadas as anomalias anuais de temperatura para os mesmos conjuntos de dados, com tendências expressas em $^{\circ}\text{C}$ por década. Observa-se que o modelo CESM-LENS apresenta uma subestimação sistemática da precipitação em relação aos produtos observacionais e uma tendência de aquecimento consistente com as demais fontes de dados.

Variabilidade Observada de Temperatura

O ciclo anual de temperatura na UGRH Paraná (Figura 4) apresenta amplitude de aproximadamente 5°C , com médias mensais variando entre $18\text{--}20^{\circ}\text{C}$ no inverno e $23\text{--}25^{\circ}\text{C}$ no verão, padrão consistente com estudos climáticos anteriores para a região (Szikszay, 1973). Os dados do GHCN e NCEP mostram excelente concordância, com diferenças médias inferiores a $0,5^{\circ}\text{C}$ ao longo de toda a série histórica.

Figura 4: Temperatura mensal ($^{\circ}\text{C}$) na UGRHs Paraná para os diferentes conjuntos de dados. No canto inferior direito são exibidos as médias anuais.

O modelo CESM-LENS reproduz adequadamente a sazonalidade térmica, porém com valores médios ligeiramente superiores (cerca de 1°C mais altos) em comparação com as observações. Esta diferença sistemática pode estar relacionada a particularidades na representação dos processos de superfície no modelo, incluindo a parametrização da evapotranspiração e dos fluxos de calor sensível.

As anomalias anuais de temperatura (Figura 3) revelam uma clara tendência de aquecimento em todos os conjuntos de dados analisados. As taxas de aumento variam entre 0,2°C/década (NCEP e CESM-LENS) e 0,3°C/década (GHCN), valores que estão de acordo com as estimativas globais do IPCC (2023) para regiões de latitude média no Hemisfério Sul. É particularmente notável a aceleração do aquecimento a partir da década de 1990, com anos recentes (2015-2024) apresentando anomalias consistentemente positivas e frequentemente superiores a +1°C em relação à média climatológica.

Análise Wavelet

A transformada wavelet de Morlet aplicada à precipitação dessazonalizada (Figura 5) revelou padrões distintos de variabilidade temporal. O modo mais energético foi identificado na banda de 2-8 anos, apresentando máxima intensidade no período 1980-2000 em ambos os conjuntos de dados (NCEP e GPCC). O espectro global mostrou que as oscilações entre 2-4 anos contribuem com aproximadamente 30% da variância total - padrão consistente com a influência do fenômeno ENOS na modulação interanual da precipitação.

A análise comparativa revelou que o GPCC apresentou sinais adicionais em escala decadal (~16 anos) entre 1940-1980, não tão evidentes no NCEP, além de amplitudes de anomalia sistematicamente maiores, particularmente para escalas superiores a 8 anos. Quanto à variabilidade de alta frequência (escalas <1 ano), observou-se redução significativa da variância em 1980-2000 seguida por aumento nas décadas recentes, padrão consistente entre ambos os conjuntos, embora com magnitudes distintas.

Figura 5. Análise Wavelet das anomalias de precipitação dessazonalizadas (12 meses), mostrando: a) a série temporal; b) o espectro de potência wavelet (Morlet), com a região hachurada indicando a zona de influência de borda (COI); c) o espectro global; e d) a potência média para períodos de 0 a 1 ano.

Projeções Futuras

As projeções dos modelos climáticos para o final do século XXI (Figuras 6 e 7) pintam um quadro preocupante para a região. Sob o cenário RCP 8.5, todos os modelos projetam aquecimento acentuado, com anomalias médias de temperatura atingindo +4 a +6°C em 2100 em relação ao período pré-industrial. O aquecimento é particularmente intenso após 2050, quando as diferenças entre os cenários de emissões se tornam mais evidentes.

No cenário RCP 4.5, que assume medidas moderadas de mitigação, o aquecimento projetado é significativamente menor, estabilizando-se em torno de +2 a +3°C no final do século. Esta diferença entre cenários reforça a importância crucial das políticas de redução de emissões para limitar os impactos climáticos na região.

Para a precipitação, as projeções mostram maior divergência entre modelos. Enquanto o CCSM4 projeta pequeno aumento ($\approx +0,32$ mm/ano no RCP 8.5), o ACCESS1-3 sugere aumento (≈ 1.74 mm/ano) e o HadGEM2-ES indica aumento de ($\approx +1.09$ mm/ano). Essa dispersão de resultados reflete as limitações atuais da modelagem climática para precipitação, especialmente em escalas regionais, e destaca a necessidade de uso futuro de modelos climáticos regionais (RCMs) para melhor representar os processos locais.

Essas incertezas tornam evidente a importância de incorporar margens de segurança nas estratégias de gestão hídrica, considerando diferentes cenários possíveis e priorizando ações que aumentem a resiliência da região frente a um futuro climático ainda incerto.

Figura 6 – Anomalias de temperatura ao longo do tempo para os cenários futuros RCP4.5 (acima) e RCP8.5 (abaixo), com relação à climatologia do período de 1980–2010. As linhas representam a média anual das anomalias simuladas pelos modelos CCSM4 (azul), ACCESS1-3 (vermelho) e HadGEM2-ES (preto). As faixas sombreadas indicam a variabilidade interanual (desvio padrão) de cada modelo.

Anomalias de precipitação anual - RCP4.5 e RCP8.5 por modelo

Figura 7 – Anomalias de precipitação anual simuladas pelos modelos CCSM4, ACCESS1-3 e HadGEM2-ES sob os cenários RCP4.5 e RCP8.5, com referência à média climatológica do período de 1980–2010. As linhas tracejadas representam as séries de anomalias anuais suavizadas por média móvel (5 anos), enquanto as linhas contínuas indicam as tendências lineares via regressão. Os coeficientes angulares (a) das regressões são apresentados nas legendas, indicando a tendência de variação anual das anomalias em milímetros por ano.

Relação entre Variações de Temperatura e Precipitação

Como complemento às análises de tendências e variabilidade já apresentadas, foi realizada uma investigação sobre a relação entre as variações interanuais de temperatura e precipitação na UGRH Paraná (Tabela 1), com base nas projeções climáticas para o século XXI. O objetivo foi avaliar os impactos das variações de temperatura sobre a precipitação, considerando diferentes modelos climáticos e cenários de emissão.

Inicialmente, calcularam-se as diferenças anuais (Δ) de temperatura e precipitação para cada modelo e cenário, gerando séries de anomalias interanuais. A seguir, aplicaram-se testes estatísticos de correlação de Pearson e Spearman, visando identificar tanto relações lineares quanto monotônicas entre as variáveis. Em todos os modelos e cenários, observou-se uma correlação negativa estatisticamente significativa, com coeficientes variando de -0,37 a -0,73 para Pearson e de -0,39 a -0,68 para Spearman. Os valores mais intensos foram registrados nos cenários de maior forçamento radiativo (RCP8.5), especialmente no modelo HadGEM2-ES.

Para quantificar o quanto a temperatura explica as variações na precipitação, foi aplicada regressão linear simples. Os resultados mostraram coeficientes de determinação (R^2) entre 0,13 e 0,54, indicando que até 54% da variabilidade nas diferenças anuais de precipitação pode ser explicada pelas variações de temperatura em alguns modelos e cenários. Os coeficientes angulares das regressões também foram consistentemente negativos, reforçando a tendência de redução da precipitação em anos mais quentes.

Além disso, foi realizada uma análise de correlação cruzada (Cross-Correlation Function – CCF) para investigar possíveis efeitos defasados. Os resultados indicaram que, além da correlação

negativa contemporânea (lag 0), existe um sinal de correlação positiva nos lags de 1 a 2 anos, sugerindo uma possível recuperação hidrológica após anos de déficit. Esse padrão foi mais evidente nos modelos sob o cenário RCP8.5, refletindo o aumento da variabilidade climática futura projetada.

Em conjunto, esses resultados indicam que as variações interanuais de temperatura podem ter um papel significativo na modulação da disponibilidade hídrica na região, tanto de forma imediata quanto com efeitos de curto prazo em anos subsequentes. Tais achados reforçam a necessidade de incorporar cenários de aquecimento global nas estratégias de gestão de recursos hídricos da UGRH Paraná.

Tabela 1 – Resultados estatísticos da relação entre variações anuais de temperatura e precipitação para os diferentes modelos e cenários

Modelo	Cenário	Pearson (r)	Spearman (ρ)	R ² da Regressão	Inclinação (mm/°C)
ACCESS1-3	rcp45	-0,370	-0,396	0,137	-118,97
ACCESS1-3	rcp85	-0,513	-0,497	0,263	-188,50
CCSM4	rcp45	-0,525	-0,515	0,276	-98,16
CCSM4	rcp85	-0,505	-0,475	0,255	-90,40
HadGEM2-ES	rcp45	-0,655	-0,592	0,429	-134,74
HadGEM2-ES	rcp85	-0,735	-0,679	0,54	-166,00

CONCLUSÕES

Este estudo apresentou um panorama detalhado das mudanças climáticas na UGRH Paraná, abordando tanto o clima histórico quanto as projeções futuras de precipitação e temperatura. Os principais resultados incluem:

1. Precipitação: Alta variabilidade interanual, com tendências divergentes entre os conjuntos de dados. Enquanto o NCEP indica aumento (3,83 mm/ano), o GPCC e os modelos apontam leve redução, reforçando a incerteza nas projeções.
2. Temperatura: Tendência clara de aquecimento entre 0,2 e 0,3°C por década, compatível com os padrões globais. O CESM-LENS reproduz essa tendência, embora com valores um pouco superiores às observações.
3. Variabilidade Climática: A análise wavelet identificou ciclos de 2 a 8 anos, com intensificação nas últimas décadas, associados ao ENOS e à dinâmica atmosférica regional.
4. Projeções Futuras: Indicam aquecimento expressivo, especialmente sob o cenário RCP 8.5, enquanto as mudanças na precipitação seguem incertas e dependentes do modelo.

Estes resultados reforçam a importância de estratégias de gestão hídrica adaptativas, capazes de lidar com diferentes cenários climáticos. Estudos futuros devem explorar modelos regionais de alta resolução e focar na análise de extremos climáticos, como secas e chuvas intensas.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Águas (Brasil). (2015). *Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil: regiões hidrográficas brasileiras*. Brasília: ANA.

Chou, S. C., Lyra, A., Mourão, C., Dereczynski, C., Pilotto, I., Gomes, J., ... & Bustamante, J. F. (2014). Evaluation of the Eta Simulations Nested in Three Global Climate Models. *American Journal of Climate Change*, 3(5), 438-454.

Danabasoglu, G., et al. (2020). The Community Earth System Model Version 2 (CESM2). *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 12(2).

Fan, Y., & van den Dool, H. (2008). A global monthly land surface air temperature analysis for 1948-present. *J. Geophys. Res.*, 113, D01103.

Gulizia, C., & Camilloni, I. (2015). Comparative performance of CMIP3 and CMIP5 models over Southern South America. *International Journal of Climatology*, 35(10), 2849-2861.

Grimm, A. et al. (1996). Anomalias de Precipitação no sul do Brasil em eventos La Niña.

IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.

Kalnay, E., et al. (1996). The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 77, 437-470.

Rodgers, K. B., et al. (2021). Ubiquity of human-induced changes in climate variability. *Earth System Dynamics*, 12(4), 1393-1411.

Schneider, U., Becker, A., Finger, P., Meyer-Christoffer, A., Rudolf, B., & Ziese, M. (2011). *GPCC Full Data Reanalysis Version 6.0 at 2.5°: Monthly Land-Surface Precipitation from Rain-Gauges Built on GTS-Based and Historic Data*.

Siqueira, B., Nery, J. T., & Martins, G. (2021). Variabilidade Sazonal da Precipitação na Bacia do Paraná. *Revista Brasileira de Climatologia*, 23.

Szikszay, M. (1973). Dados hidrogeoquímicos de rios da bacia do Paraná. *Boletim IG, Instituto de Geociências, USP*, 4, 97-108.

Taylor, K. E., Stouffer, R. J., & Meehl, G. A. (2012). An overview of CMIP5 and the experiment design. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 93(4), 485-498.